

ПЕРЕДОВОЙ ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ STEAM В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Киличова Мархабо Худайкуловна

Преподаватель кафедры «Методика дошкольного образования» ДжГПУ

kmarhabo75@gmail.com

Аннотация: В данной статье анализируется использование образовательных технологий STEAM в дошкольном образовании. В статье представлены методы использования лучшего зарубежного опыта. Также обсуждались научные исследования по использованию образовательных технологий STEAM в дошкольном образовании.

Ключевые слова: STEAM в дошкольном образовании, передовой зарубежный опыт, образовательные технологии STEAM, наука, технологии, инженерия, искусство и математика, ребёнок, воспитатель, дошкольный возраст, дидактическая система Фридриха Фребеля, лаборатории STEAM.

Annotation: This article analyzes the use of STEAM educational technologies in preschool education. The article presents methods for using the best foreign experience. Scientific research on the use of STEAM educational technologies in preschool education was also discussed.

Key words: STEAM in preschool education, advanced foreign experience, STEAM educational technologies, science, technology, engineering, art and mathematics, child, teacher, preschool age, Friedrich Froebel's didactic system, STEAM laboratories.

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta'limda STEAM ta'lim texnologiyalaridan foydanish tahlil qilingan. Maqolada xorijning ilg'or tajribalaridan foydalanishning usullari keltirilgan. Hamda maktabgacha ta'limda STEAM ta'lim texnologiyalaridan foydalanish yuzasidan olib borilgan ilmiy-tadqiqotlar haqida fikr yuritilgan.

Kalit soʻzlar: maktabgacha ta'limda STEAM, ilg'or xorijiy tajriba, STEAM ta'lim texnologiyalari, fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematika, bola, o'qituvchi, maktabgacha yosh, Fridrix Fobelning didaktik tizimi, STEAM laboratoriyalari.

Введение.

Сегодня воспитателям необходимо внедрять в практику методы формирования у детей дошкольной образовательной организации с раннего возраста навыков творческого мышления. В дошкольном возрасте у ребенка

повышается умственная активность, формируются нравственно-эстетические и физические качества. Наличие у ребенка интересов в той или иной сфере проявляется с детства и с годами совершенствуется. Именно в этом процессе их дальнейшее развитие способностей к творческому мышлению является требованием времени.

Мировой опыт показывает, что вложения в воспитание подрастающего поколения до совершеннолетия приносят обществу в десятки, сотни раз больше пользы. Особенно, если ребенок получает образование на основе образовательных технологий STEAM, он обязательно станет творцом в будущем. Изучение передового зарубежного опыта в этом отношении является требованием времени.

Внедрение образовательных технологий STEAM (наука, технологии, инженерия, искусство и математика) в дошкольное образование имеет ряд важных причин. **Во-первых, развитие ключевых навыков** - образовательные технологии STEAM способствуют развитию у детей навыков критического мышления, проблемного решения, коммуникации, сотрудничества и творческого мышления, которые являются основой для успешной адаптации в современном мире. **Во-вторых, подготовка к будущим профессиям** - в современном мире все более востребованы специалисты в области науки, технологий, инженерии и математики. Внедрение образовательных технологий STEAM в дошкольное образование помогает детям начать знакомиться с этими областями и развивать интерес к ним с самого раннего возраста. **В-третьих, стимулирование учебного процесса** - использование интерактивных и игровых методик на уроках STEAM делает обучение более увлекательным и эффективным для детей. Они могут экспериментировать, создавать и изучать новые концепции через практические задания. **В-четвертых, соответствие современным требованиям** - в цифровую эпоху важно обеспечить детей современными образовательными технологиями, которые помогут им успешно адаптироваться к быстро меняющемуся миру и быть готовыми к вызовам будущего. **В-пятых, развитие творческого потенциала** - искусство как часть программы STEAM позволяет детям развивать свое творчество, воображение и эстетическое восприятие мира, что также важно для полноценного развития личности.

Таким образом, внедрение образовательных технологий STEAM в дошкольное образование является не только необходимым, но и эффективным способом подготовить детей к будущему и обеспечить им комплексное развитие.

Методология исследования и анализ литературы по теме.

Статья изучалась на основе методов историзма, сравнительный анализа, проблемно-хронологического, объективного и системного анализа. Также был проведен сравнительный анализ исследований ученых Запада и Востока.

Научные исследования, направленные на всестороннее развитие детей на основе программы STEAM в дошкольных образовательных организациях, проводили Н. Г. Зайцева[3], Э.Д. Жукова[4], И. А. Понамараева[5], Е.А. Беляк[6], Т.С. Волосовес, В.А. Маркова. С.А.Аверина[7], В.А. Маркова[8] , Л.П. Ярулины[9].

А также несколько ученых и педагогов, которые работали над темой STEAM в дошкольном образовании:

1. Сильвия Либович - автор книги «Invent to Learn: Making, Tinkering, and Engineering in the Classroom», которая занимается вопросами интеграции технологий и ремесел в образовании.

2. Митчел Резник - профессор Массачусетского технологического института (MIT), основатель группы Lifelong Kindergarten в Медиа-лаборатории MIT, работающий над развитием творческих исследовательских подходов к обучению.

3. Дэйв Келли - основатель дизайн - агентства «IDEO» и школы дизайна d.school в Стэнфордском университете, который активно пропагандирует дизайн-мышление в образовании.

4. Дебби Френсис - профессор образования в Университете Северной Каролины, занимается исследованиями в области раннего детства и интеграции STEAM-подходов в дошкольное образование.

5. Карла Рассоул - президент Фонда «Reggio Children», который поддерживает философию обучения маленьких детей в регджийских детских садах, включая использование искусства и технологий.

Эти ученые и педагоги внесли значительный вклад в развитие концепции STEAM в образовании, в том числе и в дошкольном образовании.

Анализ и результаты

В дошкольном образовании за рубежом широко применяются различные методы и технологии STEAM (наука, технологии, инженерия, искусство и математика), которые способствуют развитию у детей навыков и компетенций в этих областях. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных методов и технологий STEAM, используемых в дошкольном образовании за рубежом:

1. Игровые подходы: В дошкольном образовании за рубежом широко используются игровые методы, такие как игры-задачи, конструкторы, пазлы и другие игрушки, которые способствуют развитию логического мышления, пространственного воображения и координации движений.

2. Интерактивные приложения и программное обеспечение: Для обучения STEAM-навыкам в дошкольном возрасте используются специальные интерактивные приложения и программное обеспечение, которые помогают детям изучать математику, науку и технологии через игровой процесс.

3. Эксперименты и практические занятия: Детям предлагаются эксперименты и практические занятия, например, создание моделей, проведение химических опытов, конструирование простых механизмов и т.д., чтобы развивать у них навыки творчества, решения проблем и работы в команде.

4. Искусство и дизайн: В рамках методики STEAM важное место занимают искусство и дизайн. Детям предлагаются задания по созданию художественных работ, декорированию предметов, разработке дизайна игрушек и других объектов.

5. Робототехника и программирование: В некоторых странах в дошкольное образование вводятся элементы робототехники и программирования. Дети могут учиться программировать простые роботы или создавать свои собственные проекты с использованием робототехники.

6. Интерактивные доски и обучающие технологии: В некоторых дошкольных учебных заведениях за рубежом используются интерактивные доски, компьютерные программы и другие обучающие технологии для проведения уроков по науке, математике и другим предметам.

Эти методы и технологии STEAM в дошкольном образовании за рубежом помогают детям развивать креативность, логическое мышление, умение работать в команде и другие важные навыки для успешного обучения в будущем.

Выводы.

Во всех мероприятиях, организуемых по программе STEAM в дошкольных организациях, активность ребенка считается важной. Какая-то идея, какая-то концепция и мысли в приложении STEAM не могут стать основой для развития интеллекта. Ребенок должен поддержать все это на практике, сам засвидетельствовать результат, а точнее, почувствовать себя выполненным. Потому что реальная современная среда, в которой манипулируют и интегрируют в деятельность и ее информационно-коммуникационную часть, и сопутствующие эксперименты, вовлекают ребенка в обучение и повышают его интерес. Это, в свою очередь, улучшает качество и эффективность. При организации экспериментов с детьми в программе STEAM всегда учитываются возрастные аспекты детей. Каждый процесс в деятельности должен быть организован от простого к сложному.

Только соблюдение этого принципа не вызовет трудностей для ребенка, позволит легко, удобно, интересно, а главное-ребенку самостоятельно проводить опыты.

Инструменты, которые помогают в реализации обучения STEAM, включают:

1. Дидактическая система Фридриха Фребеля
2. Эксперименты с живой и неживой природой
3. Lego-конструирование, конструирование
4. Средства формирования математических представлений
5. Робототехника
6. Мультистудия

Благодаря этим перечисленным средствам образовательные процессы становятся интересными, увлекательными, а главное, позволяют ребенку раскрыть свой потенциал, проводить опыты, опираясь на знания, полученные из окружающего мира, видеть, чувствовать, думать, достигать результата и получать удовольствие.

Список использованной литературы:

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi. T, "Ma'naviyat", 2021.
2. Quronov.M. Bolam baxtli bo'lsin, desangiz....T. "Ma'naviyat", 2014.
3. Зайцева Н Г. Робототехника в детском саду. Краснодар 2019.
4. Жукова Э.Д. Программа дополнительного образования по конструированию, ориентированная на детей от 5 до 7 лет «лего-мастер». Излучинск, 2018.
5. Понамараева И. А. Математических представлений в средней группе детского сада. М: 2019.
6. Беляк Е.А. Учебно-методическое пособие «Детская универсальная STEAM-лаборатория». – Ростов-на-Дону, 2019.
7. Волосовес Т.С., Маркова В.А., С.А.Аверина. STEAM-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста. Лаборатория знаний. М., 2019.
8. Маркова В.А., Аверин С.А. Образовательный модуль «Дидактическая система Фридриха Фрёбеля». М., 2018.
9. Ярулина Л.П. Формирование ключевых компетенций дошкольников. Молодой ученый. № 10 (10). 2009, С. 385-387.
10. Шарипов Ш.С., Мелиев Х.А., Буранова Ш.А. Технологии STEAM в дошкольном образовании. Джизак. 2023, С. 264.
11. Qilichova M., Bo'ltakova R. Maktabgacha ta'limda STEAM texnologiyalari(laboratoriya mashg'ulotlari uchun). Jizzax 2023, 44 bet.